

№2

FEVRA
2025

MUNANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik, fan
va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

РЭУ.РФ
Российский экономический университет
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
106 sahifa, fevral, 2025-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dots.nt

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Muhandislik va Iqtisodiyot

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Turizmning zamonaviy yo'nalishlarini rivojlantirish xususiyatlari	17
Xolmurzayev Sobir Nazarovich	
Tashqi iqtisodiy sharoitlar o'zgarishining o'zbekistondagi narxlar darajasiga ta'siri.....	23
Duskobilov Umidjon Sharofiddinovich	
The main influencers of the quality assurance in tertiary education	29
Shakirova Dilfuza Tulkunovna	
Xizmat ko'rsatish korxonalarida ishchi-xodimlarni boshqarish tizimini optimallashtirish.....	35
Sultonov Sanjar Jaxongir o'g'li	
O'zbekistonda tungi iqtisodiyotni rivojlantirishning ahamiyati va dolzarbligi.....	41
Normamatov Ne'mat Daminovich	
Ta'lim menejerining professionalligini shakllantirishning o'ziga xos xususiyatlari	45
Abdullayev O'tkir Sadullayevich	
Tijorat banklari depozit operatsiyalarini rivojlantirishning yevropa tajribasi.....	51
I.I.Jo'rayev	
Ekologik buxgalteriya hisobining uslubiy jihatlari.....	57
Hatidje Nasirova	
Tadbirkorlikni davlat tomonidan tartibga solishda marketing yondashuvi.....	65
Amonov Mehridin Oromiddinovich	
Infratuzilmani rivojlantirish – mintaqalar raqobatbardoshligini oshirish drayveri sifatida	70
Sayfulina Alfira Feratovna	
Soliq nazorati jamoatchilik nazoratining shakli sifatida.....	79
Suvonov Hasan Sherboyevich	
Разработка интеллектуальной системы управления многостадийными технологическими процессами.....	84
Алишев Шеркузи Абдуманнонович	
Masofaviy xodimlarning mehnat faoliyatini rag'batlantirish tizimini rivojlantirish	91
Toliboyev Samad Toliboy o'g'li	
Sug'urta xizmatlari bozorida raqobatbardoshlikni oshirish yo'llari	99
Umirov Abdusalom To'rayevich	

SUG'URTA XIZMATLARI BOZORIDA RAQOBATBARDOSHLIKNI OSHIRISH YO'LLARI

Umirov Abdusalom To'rayevich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti PhD., dotsenti.

Orcid: 0009-0007-5191-694X

Annotatsiya: Ushbu maqolada sug'ruta xizmatlari bozorida raqobatning zaruriyati, sug'urta kompaniyalari faoliyatiga ta'siri, mijozlarni jalb etishdagi o'rni, ushbu bozorda erkin raqobat va qat'iy ma'muriy tartibga solish natijasida sug'urta xizmatlarini ko'rsatish tariflari shakllanishi haqida so'z boradi. Shuningdek, O'zbekistonda sug'urta xizmatlari bozorining rivojlanish tendensiyalari tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: sug'urta, sug'urta xizmatlari bozori, sug'urta kompaniyalari, raqobat, raqobatbardoshlik, sug'urta tariflari.

Abstract: This article discusses the need for competition in the insurance services market, its impact on the activities of insurance companies, its role in attracting customers, the formation of tariffs for the provision of insurance services as a result of free competition and strict administrative regulation in this market. Also, the development trends of the insurance services market in Uzbekistan are analyzed.

Keywords: insurance, insurance services market, insurance companies, competition, competitiveness, insurance tariffs.

Аннотация: В данной статье рассматривается необходимость конкуренции на рынке страховых услуг, ее влияние на деятельность страховых компаний, ее роль в привлечении клиентов, формирование тарифов на предоставление страховых услуг в результате свободной конкуренции и жесткого административного регулирования на этом рынке. Также анализируются тенденции развития рынка страховых услуг в Узбекистане.

Ключевые слова: страхование, рынок страховых услуг, страховые компании, конкуренция, конкурентоспособность, страховые тарифы.

KIRISH

Hozirgi kunda mamlakatimiz iqtisodiyotini barqaror rivojlanishini ta'minlashda sug'urta xizmatlari bozorining raqobatbardoshligini oshirish dolzarb masala hisoblanadi. Bugungi kunda sug'urta kompaniyalari faoliyatida mijozga qaratilgan xizmatlarni joriy etishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bunda mijozlar manfaatlariga mos keluvchi, raqobatchi kompaniyalarga nisbatan past tariflarni qo'llash orqali mijozlar hajmini kengaytirish sug'urta biznesida raqobat va raqobatbardoshlik masalalarini o'rganish zaruriyatini tug'diradi. Shu sababli sug'urta xizmatlari bozorida faoliyat yurituvchi tashkilotlarining raqobat va raqobatbardoshligi borasidagi kontseptual yondashuvlarini o'rganish muhim iqtisodiy va ijtimoiy vazifa hisoblanadi.

"Raqobatbardoshlik" atamasi iqtisodiy nuqtai nazardan har qanday xo'jalik yurituvchi subyekt mahsulotining nafaqat o'z raqobatchilariga qarshi turish qobiliyatini, imkoniyatini, to'lov qobiliyatini,

balki iste'molchining to'lovga qodir bo'lgan eng yuqori darajadagi daromadini olish uchun kurashni anglatadi [1].

Agar "raqobatbardoshlik" atamasini tor ma'noda talqin qilsak, ishlab chiqaruvchilar tomonidan ishlab chiqarilgan tovarlarning (ishlarning, xizmatlarning) miqdoriy va sifat ko'rsatkichlari o'rtacha bozor ko'rsatkichlari bilan taqqoslaganda birinchi o'ringa chiqadi. Bundan tashqari, tovarlar (ishlar, xizmatlar) ishlab chiqarish uchun o'rtacha individual xarajatlar qancha past bo'lsa va ularning iste'mol xususiyatlari qanchalik yuqori bo'lsa, raqobatbardoshlik darajasi shunchalik yuqori bo'ladi. Raqobatbardoshlikning kengroq talqiniga kelsak, bunda iqtisodiy o'sish imkoniyatlarini belgilovchi ishlab chiqarishning miqdoriy va sifat ko'rsatkichlari muhim ahamiyatga ega. "Raqobatbardoshlik" tushunchasi ko'p funktsiyali bo'lib, mahsulot sifatini oshirish, mavjud resurslardan foydalanish samaradorligi orqali ifodalanishi mumkin bo'lgan raqobatdosh ustunliklar toifasi bilan bog'liq holda yetarli darajada aniqlanishi mumkin.

Sug'urta xizmatlari bozori atamasi ilmiy adabiyotlarda ham, me'yoriy-huquqiy hujjatlarda ham tez-tez ishlatilishiga qaramay, usbu tushuncha bo'yicha aniq ta'riflar shakllantirilmagan. Bozor kompensatsiyalangan ekvivalent ayirboshlashning iqtisodiy munosabatlari tizimi sifatida ikkita asosiy iqtisodiy tovarlar (mehnat mahsulotlari) va xizmatlar ko'rinishidagi shaklida namoyon bo'ladi. Xizmat aniq mehnatning o'ziga xos va foydali natijasining maxsus shakli emas, balki ayirboshlashda mehnatni ijtimoiy realizatsiya qilishning o'ziga xos iqtisodiy shakli hisoblanadi. Xizmat mahsulotdan farqli o'laroq, jamiyatda bevosita foydali mehnat shaklida haq to'lanadigan mehnat almashinuvi shaklidir.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Sug'urta xizmati - bu alohida sug'urta faoliyatiga oid maxsus iqtisodiy munosabatlarni shartnoma asosida amalga oshirish shakllaridan biri bo'lib, u sug'urtalovchi va sug'urta qildiruvchi o'rtasidagi bevosita bog'liqligi bilan tavsiflanadi [2].

"Sug'urta bozori" tushunchasi O'zbekistonda mustaqillik davrlarida iqtisodiyotni boshqarishning bozor usullariga o'tish bilan birga moliya tizimida qo'llanila boshladi.

Ba'zi mualliflar sug'urta bozorini jamiyatning sug'urta qoplamasini ta'minlash uchun sug'urta fondini shakllantirish va taqsimlash bo'yicha iqtisodiy munosabatlarni tashkil etish shakli yoki sotib olish va sotish obyekti sug'urta qoplamasi bo'lgan va unga bo'lgan talab va taklif shakllanadigan iqtisodiy munosabatlar majmui sifatida qaraydilar [3].

K.E.Турбина sug'urta bozori deganda sug'urtaning umumiy maqsadi va bozor ishtirokchilari uchun uning asosiy iqtisodiy maqsadi sug'urta tovarlarini pulga almashtirish orqali ifodalanadigan iqtisodiy munosabatlarni tashkil etish usuli deb ta'kidlaydi. Shuningdek, sug'urta xizmatlariga bo'lgan talab, xo'jalik yurituvchi subyekt va jismoniy shaxsning risklarni boshqarish elementi sifatida sug'urtaga bo'lgan ehtiyoj, shuningdek, sug'urta xizmatini sotib olish orqali sug'urtaga bo'lgan talabni qondirish imkonini beradigan sug'urta qildiruvchilarning xarid qobiliyati kabi omillar bilan belgilanadi [4].

Л.А.Орланюк-Малицкий tomonidan sug'urta bozorini moliya bozorining muhim segmenti pozitsiyasidan, ya'ni sug'urtachilar va sug'urta xizmatlarini ko'rsatishda ishtirok etuvchi sug'urta biznesida ishtirok etuvchi boshqa subyektlar to'plami ko'rib chiqiladi [5].

"Raqobat" tushunchasi Д.А.Миркюкова tadqiqotlarida XVII asrda siyosiy iqtisodning fan sifatida shakllanishi jarayonida paydo bo'lgan, keyin esa siyosiy va iqtisodiy voqelik jarayonida murakkablashib bordi deb ta'riflaydi [6].

A.Smit ta'limoti tufayli "raqobat" atamasi fanda, birinchi navbatda, iqtisodiyotda mustahkam va doimiy o'rin oldi. U bozor muhitining makro va mikro darajalarida iqtisodiy agentlarning xatti-harakati sifatida raqobat tushunchasini uslubiy jihatdan boyitdi [7].

Bozor iqtisodiyotining izohli lug'atida raqobatga ta'rif berishda ham xuddi shunday yondashuv qo'llaniladi, unda raqobat bozorda faoliyat yurituvchi korxonalar o'rtasidagi raqobat, o'z mahsulotlarini sotish uchun yaxshi imkoniyatlarni ta'minlashga, xaridorlarning turli ehtiyojlarini qondirishga qaratiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Maqolada sug'urta kompaniyalarining raqobatbardoshligini oshirish bo'yicha yondashuvlar, amal qilish beznes modellari o'rganilgan holda taqqoslash va tahlil qilish, mantiqiy fikrlash, ilmiy abstraksiya, induksiya va deduksiya usullaridan keng foydalanilgan holda tahlil qilingan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Sug'urta bozorini rivojlantirishning obyektiv asosi sifatida takror ishlab chiqarish jarayonida yuzaga keladigan moliyaviy-xo'jalik faoliyatining uzluksizligini ta'minlash va kutilmagan hodisalar yuz berganda moliyaviy yordam ko'rsatish zarurati talqin qilinadi.

Sug'urta bozorining mavjudligi uchun quyidagilar asos bo'ladi:

- erkin bozor iqtisodiyoti;
- mulkchilik shakllarining xilma-xilligi;
- tarif stavkalarini hisoblash va investitsiya daromadlarini shakllantirish bilan bog'liq erkin narx belgilash;
- sug'urta xizmatlaridan foydalanishda sug'urta tashkilotlari o'rtasida raqobatning mavjudligiga qarab tanlash erkinligining mavjudligi va boshqalar.

Raqobatbardoshlikning iqtisodiyotning jadal rivojlanishi va aholi turmush darajasini oshirishga imkon beradigan afzaliklar bilan tavsiflanadi. Raqobatbardoshlikning asosiy maqsadi hayot sifatini yaxshilashdan iborat bo'lib, aholining hayot sifatini eng keng qamrovli va aniq tavsifi gender tengsizligi, qashshoqlik, daromadlar, sog'liqni saqlash va ta'lim ko'rsatkichlaridan iborat bo'lgan inson taraqqiyoti indeksi hisoblanadi.

Sug'urta tashkilotlariga nisbatan "raqobatbardoshlik" tushunchasini qo'llash predmeti mikrodarajada bo'lib, u birinchi navbatda faoliyat samaradorligi bilan bog'liq bo'lib, ko'plab xaridorlar - jismoniy va yuridik shaxslar - sug'urta xizmatlari iste'molchilarining mavjudligini nazarda tutadi. Sug'urta tashkilotlarining raqobatbardoshligini aniqlash bo'yicha tadqiqotchilarning pozitsiyalarida jiddiy qarama-qarshiliklar mavjud emasligi sababli ularni umumlashtirish murakkab hisoblanadi.

Tovarlar (xizmatlar) bozori kabi sug'urta bozorida ham sug'urta xizmatlarini ko'rsatishda narxlarining o'sishi va pasayishining davriyligi, mavsumiy o'zgarishlar yuzaga keladi. Sug'urta bozorining siklikligini belgilovchi omillar 1-rasmda keltirilgan (1-rasm).

1-rasm. Sug'urta bozorining siklikligini belgilovchi omillar.

Shunday qilib, raqobat sug'urta xizmatlari bozorini rivojlantirishning eng muhim omili hisoblanadi. Bundan tashqari, raqobatsiz bozorda monopollashuv darajasining yuqori bo'lishi tufayli sug'urta polislari qiymati yuqori bo'ladi. Tarkibiy yondashuv doirasida mukammal, nomukammal, oligopolistik raqobat bozorlari ko'rinishida narx shakllantiriladi [8].

Sug'urta xizmatlari bozoridagi raqobat - mijozlar bazasini jalb etish uchun sug'urta tashkilotlari o'rtasidagi raqobat sifatida belgilanadi, bu sug'urta qildiruvchi va sug'urtalovchi o'rtasidagi iqtisodiy aloqa shakli bo'lib xizmat qiladi. Raqobatning mavjudligi sug'urtalangan shaxsga eng jozibador sug'urta kompaniyasini tanlash va qulay shartlarda o'ziga kerak bo'lgan sug'urta xizmatini tanlash imkonini beradi. Sug'urta qildiruvchi sug'urtaning ixtiyoriy va majburiy turlari bo'yicha ham sug'urtalovchini tanlash imkoniyatiga ega bo'ladi. Sug'urtalovchini tanlash erkinligi sug'urta kompaniyalari o'rtasida erkin raqobat mavjud bo'lgan sharoitda sug'urta faoliyatini bozor asosida tashkil etishning asosiy shartlaridan biri bo'lib, sug'urtalovchini tanlash erkinligi sug'urta xizmatlari bozorida monopoliyaning joriy etilishiga qarshi kurash vositasi bo'lib xizmat qiladi.

Sug'urta xizmatlari bozoridagi raqobat sharoitida sug'urta mahsulotining narxi talab va taklif o'rtasidagi munosabatlar ta'sirida shakllanadi, ya'ni tomonlar o'rtasidagi kelishuvga asoslanadi va shartnomaga bog'liq bo'ladi. Biroq, majburiy sug'urta turlarida sug'urta mahsulotining narxi davlat tomonidan qat'iy belgilangan miqdorda bo'lishi mumkin [9].

Sug'urta tashkilotlari uchun raqobatning asosiy vositasi sug'urtalovchilarning yangi ehtiyojlarining paydo bo'lishini aks ettiruvchi yangi turdagi sug'urta mahsulotlarini taklif qilish hisoblanadi.

Maxsus raqobat narx va narxga bog'liq bo'lmagan usullarni birlashtirishi mumkin. Narxlar raqobatining asosi sug'urta xizmatining narxi yoki sug'urta mukofoti bo'lib, so'nggi yillarda sug'urta xizmatlari bozorida demping siyosati ko'rinishida namoyon bo'lgan narxlar raqobatining kuchayishi ko'plab sug'urta tashkilotlarining moliyaviy beqarorligiga olib keldi. Shu munosabat bilan shuni ta'kidlash mumkinki, sug'urtada narx raqobati juda cheklangan, chunki sug'urta mukofotlari va sug'urta to'lovlari o'rtasida iqtisodiy tenglik tamoyiliga rioya qilish kerak. Sug'urtada narxga bog'liq bo'lmagan usullar sifatida qo'shimcha xizmatlar, sug'urtalangan shaxslarga sotishdan keyingi sifatli xizmat ko'rsatish, hayotni sug'urtalash shartnomasini tuzishda bank depozitlari bo'yicha foiz stavkalarining oshishi kabilarni keltirish mumkin. Hozirgi vaqtda sug'urta xizmatlari bozorida sug'urtaning an'anaviy turlari bo'yicha raqobat quyidagi yo'nalishlarda keng rivojlanmoqda:

mijozlar manfaatlarini ko'zlab sug'urta risklarining turli kombinatsiyalarini o'zgartirishga imkon beruvchi turli xil sug'urta mahsulotlarini taklif qilish;

biznesni boshqarish xarajatlarini kamaytirish hisobiga boshqa sug'urta kompaniyalariga nisbatan sug'urta tariflarini pasaytirish;

da'volarni hal qilish va sug'urta nizolarini hal qilishda sug'urta xizmatlari va sug'urtalovchilarga sotishdan keyingi xizmat ko'rsatish sifatini oshirish (1-jadval)

1-jadval. Sug'urta bozorida erkin raqobat va qat'iy ma'muriy tartibga solish xususiyatlari [9].

Erkin raqobat	Qat'iy ma'muriy tartibga solish
Bozorga asoslangan va mijozlarning haqiqiy ehtiyojlarini qondiradigan xizmatlar	Standartlashtirilgan byurokratik va texnik mahsulotlar
Innovatsiyalar	Cheklangan innovatsiyalar
Xizmatlarni standartlashtirishning yo'qligi, iste'molchilar uchun ma'lumotlarning sezilarli darajada yetishmasligi	Bozor shaffofligi
Raqobatbardosh narxlar	Qulay va barqaror narxlar, faqat xizmatlar ko'rsatishda raqobat
Narx raqobati va beqarorlik xavfi	Narxlarning keskin o'zgarmasligi

Sug'urta bozorida raqobatni davlat tomonidan tartibga solishning asosiy shakllari sirasiga sug'urtalovchilar o'rtasida raqobatni cheklaydigan shartnomalarni taqiqlash (xususan, sug'urta xizmatlari iste'molchilarining ma'lum bir doirasi o'rtasida sug'urtaning ayrim turlarini amalga oshirishda boshqa sug'urtalovchilar uchun diskriminatsiyalashgan shartlarni belgilash yoki sug'urtaning ayrim turlarini amalga oshirish past sug'urta stavkalarini belgilash), sug'urta bozorining muayyan ulushini sug'urtalovchi tomonidan nazorat qilinishini taqiqlash kabilarni kiritish mumkin. Raqobat nazariyasi sohasidagi xorijiy ekspertlarning xulosalariga ko'ra, sug'urta bozorida erkin raqobatning asosiy afzalliklari innovatsiyalarga ochiqlik, raqobatbardosh narxlarni shakllantirish va boshqalar kiradi (1-jadval).

Quyidagi 2-jadvalda O'zbekiston Respublikasi sug'urta bozorida faoliyat yurituvchi tashkilotlar va ularning moliyaviy faoliyatiga oid ko'rsatkichlar keltirilgan (2-jadval).

2- jadval. O'zbekiston Respublikasi sug'urta bozorining tuzilishi [11].

Sug'urta bozori tuzilishi	31.12.2022	31.12.2023	O'zgarishi (foizda)
Sug'urta tashkilotlari soni	41	38	-7,3
shu jumladan bo'yicha	8	7	-12,5
Sug'urta tashkilotlarining umumiy ustav kapitali (mlrd. so'mda)	1 884,1	2 298,6	22,0
Sug'urta brokerlari soni	7	8	14,3
Aktuariylar soni	5	5	0
Sug'urta agentlari soni	9 155	4 736	-48,3
shu jumladan yuridik shaxslar	2 625	1 711	-34,8
To'lovlarni kafolatlash jamg'armasi a'zolari bo'lgan sug'urta tashkilotlarining soni	25	26	4,0

Jadval ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki, 2023-yil milliy sug'urta xizmatlar bozorida asosiy ko'rsatkichlardan ayrimlarida kamayish sodir bo'lgan. Xususan, umumiy sug'urta tarmog'ida faoliyat yurituvchi kompaniyalar soni uchtaga hamda hayot sug'urtasi tarmog'ida faoliyat yurituvchi kompaniyalar soni bittaga kamaygan. Shuningdek, sug'urta vositachilari bo'lgan sug'urta agentlarining soni 2023-yilda 2022-yilga nisbatan 4419 taga yoki 51,7 foizga kamayganligini ko'rishimiz mumkin. Ushbu holat aksariyat sug'urta xizmatlarining raqamli texnologiyalar orqali taqdim etilayotganligi tufayli yuzaga kelgan. Yana bir ijobiy o'zgarish - to'lovlarni kafolatlash jamg'armasida ishtirok etayotgan sug'urta kompaniyalari soni o'tgan 2022-yilga nisbatan 2023-yilda 1 taga oshganligi ham sug'urta turlarini keng targ'ib etish uchun ijobiy holat hisoblanadi. Shuningdek, tahlil qilinayotgan davrda sug'urta kompaniyalari soni 7,3 foizga kamaygan bo'lsa-da, ularning ustav kapitali hajmi 22 foizga oshgan holda 1884,1 mlrd. so'mdan 2298,6 mlrd. so'mga yetgan. Ammo, sug'urta xizmatlari bozorida ayrim professional ishtirokchilarning to'liq faoliyat yuritmasligi sug'urta xizmatlari bozorida raqobatbardoshlikka salbiy ta'sir ko'rsatuvchi omil hisoblanadi.

Demak, raqobat bozor munosabatlarining tabiiy atributi bo'lib, sug'urta tashkilotlarining raqobatbardoshligini oshirish dolzarb masala hisoblanadi. Sug'urta xizmatlari bozori raqobatbardoshlikning mavjudligi sug'urta xizmatlaridan jamoaviy, guruhli va individual manfaatlarda ifodalangan mijozlar ehtiyojlarini qondirish imkoniyatini yaratadi. Bu yerda har bir sug'urta egasi o'zining sug'urta manfaatlarini to'liq qondiradigan sug'urta mahsulotini sotib oladi. Shunday qilib, sug'urta tashkilotining raqobatbardoshligi mavjud sug'urta manfaatlarini hisobga olgan holda muayyan bozorda sug'urta mahsulotlarini sotish qobiliyati sifatida belgilanishi kerak.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Aytish mumkinki, sug'urta bozorida raqobat darajasi qanchalik yuqori bo'lsa, sug'urta tashkilotlari faoliyati sug'urtalanuvchilarning ehtiyojlari va jamiyat manfaatlarini qondirish samarali bo'ladi. Raqobat sug'urta biznesini rivojlantirish, sug'urta xizmatlarini kengaytirish va ularning sifatini

oshirishning ajralmas sharti bo'lib, sug'urta mahsulotining yangi turlarini ishlab chiqish va joriy etishga, ularni doimiy ravishda takomillashtirishga, aholining muayyan ijtimoiy-iqtisodiy guruhlari, shuningdek, turli mulk shaklidagi korxonalar va tashkilotlarning manfaatlariga yo'naltirilgan xizmatlar ko'lamini kengaytirishga rag'batlantiradi.

Raqobat sug'urta bozori rivojlanishining o'zini-o'zi tartibga solishning muhim vositalaridan biri hisoblanadi. Sug'urta tariflarini optimalashtirish, yagona sug'urta tariflarini belgilash, majburiy qayta sug'urtalashni joriy etish, sug'urta risklarini qayta sug'urtalash tashkilotlariga keyinchalik o'tkazishni ta'minlash, ijtimoiy sug'urta turlarini davlat tomonidan joriy etish orqali davlat tomonidan tartibga solishning muayyan choralari sug'urta xizmatlari bozorida erkin raqobat muhitiga salbiy ta'sir ko'rsatib, yuqoridagilarni inobatga olgan holda sug'urta bozorida erkin raqobatga davlat aralashuvi salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Мигранян А. В. Особенности развития конкурентоспособности страны на этапе перехода к рыночной экономике // Общество и экономика. 2004. № 10.
2. Abduraxmonov, I. (2020). Sug'urta bozorini tartibga solish va prudensial nazoratning samarali mexanizmlarini joriy etish, "Xalqaro moliya va hisob" ilmiy elektron jurnali, №2.
3. Юлдашев Р. Т., Цветкова Л. И. Практика развития страхового бизнеса. М.: АНКЛП, 2011.
4. Теория и практика страхования / под ред. Турбиной К. Е. М.: АНКЛП, 2003.
5. Страхование / под ред. Орланюк-Малицкой Л. А., Яновой С. Ю. М.: Юрайт, 2010.
6. Микрюкова Д. А. Этапы развития неоклассической теории конкуренции // Вестник Московского университета. Экономика. 2007. № 6.
7. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. – М.: Эксмо, 2007. –960 с.
8. Рубин Ю. Б. Дискуссионные вопросы современной теории конкуренции // Современная конкуренция. 2010. № 3 (21).
9. Пехтерев В. В. Конкурентоспособность российских компаний в условиях глобализации // Инновации и инвестиции. 2008. № 4.
10. Хаасен У., Ван дер Берг Л. Страхование в условиях рыночной экономики. М.: 1992.
11. Iqtisodiyot va moliya vazirligining rasmiy veb sayti ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tayyorlandi – <https://www.imv.uz/>

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100